

Κλίμακες δανεισιμότητας στην γκρίκο και την κρητική: μια πρώτη προσέγγιση

Abstract

In this paper, I examine the borrowing of Romance words in Griko and Romance and Turkish words in Cretan. I investigate how easy borrowing can be of a particular lexical category as well as the language contact-factors affecting the process. I propose a borrowability scale (nouns > verbs > adjectives > adverbs) for the two dialectal varieties and with the use of statistics I show that certain words are relatively easy to be borrowed. Finally, I argue that the borrowing of lexical material depends not only on external factors (e.g. the intensity of contact) but also on intralinguistic ones such as the typological distance and the structural compatibility of the systems in contact.

1. Εισαγωγή

Δεν υπάρχει γλώσσα που να μην έχει με κάποιον τρόπο επηρεαστεί από άλλες είτε λόγω κατοχής, είτε για λόγους οικονομικής ή πολιτισμικής επαφής (Sapir 1921· Bloomfield 1933). Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθώ με την επιρροή στο επίπεδο του λεξιλογίου και συγκεκριμένα με το φαινόμενο του λεξιλογικού δανεισμού. Οι Thomason & Kaufman (1988, 37) σε μια προσπάθειά τους να ορίσουν τον δανεισμό μιλούν για την ενσωμάτωση ξένων χαρακτηριστικών στη μητρική γλώσσα μιας ομάδας από τους ίδιους τους φυσικούς ομιλητές της γλώσσας. Πιο πρόσφατα, η Aikhenvald (2002), ακολουθώντας τον Trask (2000, 44), αλλά και οι Heine & Kuteva (2005, 6) όρισαν τον δανεισμό ως τη μεταφορά χαρακτηριστικών από τη μια γλώσσα στην άλλη λόγω γλωσσικής επαφής. Σε κάθε περίπτωση, με τον όρο δανεισμός αναφέρομαι σε μεταφορά στοιχείων, από μια γλώσσα δότρια (donor language) σε μια γλώσσα αποδέκτρια (recipient language), φορέας της οποίας είναι ο φυσικός ομιλητής της τελευταίας.¹

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθ. Αγγελική Ράλλη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ, στα πλαίσια του οποίου διεξήχθη αυτή η έρευνα, για την καθοριστική συμβολή της. Ευχαριστώ ακόμη τον Γεώργιο Ξυδόπουλο για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις του κατά τον πρώτο χρόνο διεξαγωγής αυτής της έρευνας, καθώς και τους συμμετέχοντες στην 35η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του ΑΠΘ. Πρέπει επίσης να ευχαριστήσω τους μεταπτυχιακούς φοιτητές γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργο Χαμερέτα και Βάσω Αλεξέλλη, για την πολύτιμη βοήθειά τους όσον αφορά τα δεδομένα της κρητικής.

¹ Υιοθετώ εδώ τη διάκριση της Van Coestem (1988) μεταξύ δανεισμού και επιβολής. Η διαφορά

Από τις διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις των δανείων που έχουν προταθεί κατά καιρούς υιοθετώ το μοντέλο του Haugen (1950), σύμφωνα με το οποίο ο δανεισμός ενός στοιχείου σε μια γλώσσα μπορεί να γίνει με δύο διαδικασίες: την εισαγωγή (importation), όπου μια μορφή ή και η σημασία της υιοθετούνται από τη γλώσσα αποδέκτρια, και την υποκατάσταση (substitution), όπου το υιοθετούμενο στοιχείο στη γλώσσα αποδέκτρια υποκαθιστά το προϋπάρχον. Στην προσπάθειά του μάλιστα να κατηγοριοποιήσει τις δάνειες λέξεις, ο Haugen προτείνει τρεις διαφορετικούς τύπους δανείων: τα *λεξικά δάνεια* (loanwords), που προκύπτουν μέσω της εισαγωγής, τα *δάνεια μείξης* (loanblends), που είναι προϊόντα εισαγωγής και υποκατάστασης, και τέλος τα *μεταφραστικά/σημασιολογικά δάνεια* (loanshifts), που αφορούν περιπτώσεις μεταφοράς μόνο της σημασίας. Από τις παραπάνω κατηγορίες δανείων, στην παρούσα εργασία, εστιάζω το ενδιαφέρον μου σε *λεξικά δάνεια* και *δάνεια μείξης*.

Η εργασία αυτή διαρθρώνεται ως εξής: στην Ενότητα 2 παρουσιάζω τις μέχρι τώρα θεωρητικές προσεγγίσεις αναφορικά με τα *λεξιλογικά στοιχεία* που γίνονται ευκολότερα ή δυσκολότερα αντικείμενο δανεισμού, καθώς και τους παράγοντες της επαφής που επηρεάζουν τη δανεισιμότητα των στοιχείων. Στην Ενότητα 3, αφού κάνω μια πρώτη σύγκριση των υπό μελέτη συστημάτων, παραθέτω τη μεθοδολογία συλλογής του υλικού και στην Ενότητα 4 καταγράφω τα αποτελέσματα του δανεισμού για κάθε σύστημα χωριστά. Στην Ενότητα 5 συγκρίνω τη δανεισιμότητα των *λεξικών κατηγοριών* στα δύο διαλεκτικά συστήματα και συζητώ τις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων σε θεωρητικό επίπεδο. Η εργασία κλείνει με μια σύνοψη των βασικών πορισμάτων.

2. Εύκολα και δύσκολα δανείσιμα στοιχεία

Στον *λεξικό δανεισμό* το ερώτημα που τίθεται συνήθως είναι τι είδους *στοιχεία δανειζόμαστε* και αν όλα τα *γλωσσικά στοιχεία* είναι *επιδεκτικά δανεισμού* στον ίδιο βαθμό. Όπως σημειώνει η Van Coestem (1988), η φύση και η ένταση του δανεισμού εξαρτώνται από τη *βαθμίδα σταθερότητας* της γλώσσας και των διαφόρων τομέων της. Έτσι, *τομείς* όπως είναι η *φωνολογία*, η *κλιτική μορφολογία*, η *σύνταξη* και η *σημασιολογία* θεωρούνται πολύ *σταθεροί* με αποτέλεσμα να *αντιστέκονται έντονα* στον δανεισμό. Αντίθετα, το *λεξικό*, η *μορφολογία παραγωγής*, καθώς και κάποια *ελεύθερα λειτουργικά μορφήματα* ανήκουν στους *περισσότερο 'ασταθείς' τομείς* και ως εκ τούτου γίνονται *ευκολότερα αντικείμενο δανεισμού*. Ακόμη, η Moravcsik (1978) ισχυρίζεται ότι τα *λεξικά στοιχεία* γίνονται *αντικείμενο δανεισμού ευκολότερα* από ό,τι τα *γραμματικά*. Γενικεύοντας, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως ό,τι *βρίσκεται εγγύτερα στο λεξικό* είναι *ευκολότερα δανείσιμο* από ό,τι *βρίσκεται εγγύτερα στη γραμματική*. Εξάλλου είναι *ευρέως αποδεκτό* στον χώρο της *γλωσσικής επαφής* ότι τα *στοιχεία ανοι-*
έγκεται στο εξής: στον δανεισμό ο φορέας της επιρροής είναι ομιλητής της γλώσσας αποδέκτριας, ενώ στην επιβολή ο φορέας είναι ομιλητής της γλώσσας δότριας.

κτής τάξης (open class items) γίνονται πράγματι ευκολότερα αντικείμενο δανεισμού από ό,τι τα στοιχεία κλειστής τάξης (close class items) (βλ. μεταξύ άλλων Winford 2010, 176).

Ως προς την κατηγοριοποίηση των διαφόρων λεξικών κατηγοριών ως ανοικτής η κλειστής τάξης, ακολουθώ την προσέγγιση των Jackson & Ze Ambela (2000, 18–19) και Quirk & Greenbaum (1973, 19–20), όπως παρουσιάζεται από τον Ευδόπουλο (2008, 75–76), η οποία προτείνει μια ταξινόμηση των λεξικών κατηγοριών σε τέσσερις βαθμίδες επί ενός συνεχούς λεξικότητας–γραμματικότητας, που ξεκινά από τις περισσότερες λεξικές και καταλήγει στις περισσότερες γραμματικές. Στην πρώτη βαθμίδα λεξικότητας τοποθετούνται τα ουσιαστικά, τα ρήματα, τα επίθετα και τα τροπικά επιρρήματα. Ως λιγότερο λεξικές σε σχέση με αυτή την κατηγορία, εμφανίζονται οι λέξεις της δεύτερης βαθμίδας, όπου τοποθετούνται οι προθέσεις, οι σύνδεσμοι, οι ποσοδείκτες, και τα προτασιακά επιρρήματα. Στην τρίτη βαθμίδα λεξικότητας καταχωρίζονται ακόμη λιγότερο λεξικές λέξεις, συγκεκριμένα οι αντωνυμίες, τα δεικτικά επιρρηματικά και τα κτητικά. Τέλος, στην τέταρτη βαθμίδα λεξικότητας εμφανίζονται ως ελάχιστα λεξικές και πολύ γραμματικές λέξεις οι προσδιοριστές και τα βοηθητικά ρήματα.

Ποιοι παράγοντες όμως είναι εκείνοι που επιτρέπουν, ή διευκολύνουν, τον δομικό δανεισμό σε ένα σύστημα. Όπως σημειώνει ο Meillet (1921), ο δομικός δανεισμός είναι δυνατός στις περιπτώσεις όπου μεταξύ γλώσσας δότριας και γλώσσας αποδέκτριας υπάρχει μικρή τυπολογική απόσταση (typological distance). Ωστόσο, οι Thomason & Kaufman (1988), και Thomason (2001, 2010) θεωρούν ότι η τυπολογική απόσταση μεταξύ δύο γλωσσών δεν είναι ασφαλής ενδείκτης για την ύπαρξη δομικού δανεισμού και αντιπροτείνουν ως βασικό παράγοντα που καθορίζει το είδος και την έκταση του δανεισμού την ένταση (intense) της επαφής, η οποία ορίζεται με βάση τα: (α) πόσο καλά γνωρίζουν οι ομιλητές του συστήματος της αποδέκτριας γλώσσας το σύστημα της δότριας γλώσσας, καθώς και (β) τη θετική ή αρνητική στάση των ομιλητών της πρώτης απέναντι στη δεύτερη. Μάλιστα, η Thomason (2001, 70–71) κατηγοριοποιεί τέσσερις περιπτώσεις όπου, ανάλογα με την ένταση της επαφής, διαφορετικές λεξικές κατηγορίες αναμένεται να γίνουν αντικείμενο δανεισμού. Έτσι, σε περιβάλλοντα περιστασιακής επαφής, δανείσιμες είναι μόνο λέξεις περιεχομένου (ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα, επιρρήματα), ενώ σε περιβάλλοντα εντονότερης επαφής αντικείμενο δανεισμού γίνονται και κάποιες λειτουργικές λέξεις (επιρρήματα και σύνδεσμοι). Τέλος, σε περιβάλλοντα ακόμη εντονότερης επαφής δανείσιμα είναι τα λειτουργικά στοιχεία (αντωνυμίες, αριθμητικά, παραγωγικά επιθήματα), ενώ αν η επαφή είναι εξαιρετικά έντονη ο λεξιλογικός δανεισμός μπορεί να αφορά όλο το εύρος του λεξιλογίου, ή ακόμη και της γραμματικής.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή η προσέγγιση εστιάζει σχεδόν αποκλειστικά σε εξωγλωσσικούς παράγοντες και δεν λαμβάνει υπόψη πολύ σημαντικούς ενδογλωσσικούς, όπως είναι όχι μόνο η τυπολογική απόσταση που προτείνει ο Meillet (1921) αλλά και η δομική συμβατότητα (structural compatibility) μεταξύ

των συστημάτων της γλώσσας δότριας και της γλώσσας αποδέκτριας, ή ακόμη και η ιδιότητα ενός στοιχείου να είναι καθολικά μαρκαρισμένο (universally marked), κάτι που το καθιστά δύσκολα δανείσιμο (βλ. μεταξύ άλλων Matras 2007· 2009· Winford 2010· Ralli 2012α,β).

Με βάση τέτοιου είδους παρατηρήσεις, αλλά και στατιστικές αναλύσεις δάνειων τύπων, ορισμένοι μελετητές έχουν κατά καιρούς προτείνει διάφορες κλίμακες δανεισιμότητας (borrowability scales), μια εκ των οποίων είναι η ακόλουθη, προτεινόμενη από το Muysken (1981), όπως αναφέρεται από τον Winford (2010, 176):

Ουσιαστικά > Επίθετα > Ρήματα > Προθέσεις > Παρατακτικοί Σύνδεσμοι > Ποσοδείκτες > Προσδιοριστές > Ελεύθερες Αντωνυμίες > Κλιτικά > Υποτακτικοί Σύνδεσμοι

Αξίζει να σημειώσει κανείς ότι αν και η γενική πρόβλεψη για τη δανεισιμότητα κατά τη γλωσσική επαφή αφορά όλο το εύρος των λεξικών κατηγοριών, στην παρούσα εργασία θα περιοριστώ στη σύγκριση της δανεισιμότητας των λεξικών κατηγοριών που ανήκουν στην πρώτη βαθμίδα λεξικότητας. Δεδομένου ότι οι λέξεις κλειστής τάξης ανήκουν εξ ορισμού σε μικρά σύνολα (Ξυδόπουλος 2008, 75), θα ήταν άστοχο να συγκρίνει κανείς ποσοστά δανείων από τις άλλες βαθμίδες λεξικότητας με ποσοστά δανείων από λέξεις ανοικτής τάξης, οι οποίες εξ ορισμού έχουν μεγάλο και συχνά ανανεώσιμο αριθμό μελών.

3. Τα δεδομένα

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας σύγκρινα τρία σε επαφή συστήματα: (α) γκρίκο με ρομανικά² (κοινή ιταλική και σαλεντίνικη)· (β) κρητική με ρομανικά (κοινή ιταλική και βενετσιάνικη)· και γ) κρητική με τουρκική. Επέλεξα αυτά τα συστήματα γιατί μας παρέχουν τη δυνατότητα να ελέγξουμε με ποιον τρόπο οι διαφορετικές εξωγλωσσικές και ενδογλωσσικές συνθήκες της γλωσσικής επαφής που έχω αναφέρει νωρίτερα επιδρούν στη δανεισιμότητα των λεξικών στοιχείων.

3.1 Μια σύντομη επισκόπηση των συστημάτων σε επαφή

Τόσο η γκρίκο όσο και η κρητική έχουν κοινή καταγωγή, προερχόμενες από την αλεξανδρινή κοινή.³ Η γκρίκο βρίσκεται σε διαρκή γλωσσική επαφή με την κοινή ιταλική και την τοπική διάλεκτο του Σαλέντο και είναι χωρίς τουρκικά στοιχεία. Από την άλλη, η κρητική κατά μεγάλες περιόδους⁴ βρέθηκε σε γλωσσική

² Χάριν ευκολίας, η κοινή ιταλική και η βενετσιάνικη θα αναφέρονται εδώ ως ρομανική.

³ Η μόνη από όλες τις νεοελληνικές διαλέκτους που λόγω των ιστορικών συνθηκών, και της γεωφυσικής της απομόνωσης για πολλούς αιώνες δεν φαίνεται να υπακούει σε αυτό τον κανόνα, και προέρχεται απ' ευθείας από την αρχαία δωρική διάλεκτο της Πελοποννήσου είναι η τσακωνική.

⁴ Πρόκειται για την περίοδο της Ενετοκρατίας που ξεκίνησε το 1211 με την κατάληψη του νησιού από τους Ενετούς και διήρκεσε περίπου 450 χρόνια, έως δηλαδή το 1669, οπότε με την πτώση του Χάνδακα η Κρήτη καταλαμβάνεται από τους Τούρκους και παραμένει υπό τουρκική κυριαρχία έως το 1913.

επαφή τόσο με την κοινή ιταλική και τη βενετσιάνικη, όσο και με την τουρκική, εμφανίζοντας δανεισμό και από τις δύο αυτές γλώσσες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η τυπολογική απόσταση της γκρικό και της κρητικής από το ρομανικό σύστημα είναι μικρή, καθώς τα συστήματα σε επαφή έχουν διαχυτικό (fusional) ή ημιδιαχυτικό χαρακτήρα. Αντίθετα, η κρητική εμφανίζει μεγάλη τυπολογική απόσταση από τη συγκολλητική τουρκική.

Ακόμη, η στάση των Γκρικόφωνων απέναντι στους Σαλεντινούς και τη γλώσσα τους ήταν και είναι σε γενικές γραμμές θετική, σε αντίθεση με τους Κρητικούς που είχαν πάντα εχθρική στάση απέναντι στους Ένετους και τους Τούρκους.

3.2 Συγκέντρωση του υλικού

Για το υλικό της γκρικό αποδελτίωσα πλήρως τους δάνειους τύπους από το λεξικό του Καραναστάση (1984–1986). Για τον σκοπό αυτό, δεν αρκέστηκα μόνο στα λήμματα που επίσημα καταχωρούνται στο λεξικό, αλλά και στα δάνεια που αναφέρονται και αναλύονται στα παραδείγματα της μικροδομής κάθε λήμματος. Κατά την αποδελτίωση αποκλείστηκαν όλοι οι τύποι εκείνοι που ενώ αναφέρονταν στο λεξικό ως δάνειοι ήταν παράγωγοι από δάνεια που είχαν προηγουμένως ενταχθεί στο σύστημα της γκρικό και πλέον θεωρούνται στοιχεία του συστήματός της.⁵ Τέλος, για την επαλήθευση των δεδομένων ζητήθηκε η βοήθεια φυσικής ομιλήτριας της ιταλικής.

Το υλικό για τα κρητικά δάνεια προέρχεται από την πλήρη αποδελτίωση των δάνειων λέξεων της κρητικής από τα λεξικά των Ξανθινάκη (2001) και Πάγκαλου (1994). Και σε αυτή την περίπτωση, τύποι οι οποίοι αναφέρονταν ως δάνειοι, αλλά στην πραγματικότητα είναι παράγωγοι από προηγούμενα δάνεια αποκλείστηκαν, ενώ στην επαλήθευση των δεδομένων βοήθησαν μια φυσική ομιλήτρια της ιταλικής και μια της τουρκικής.

4. Αποτελέσματα

4.1 Δανεισμός στην γκρικό

Τα δάνεια της γκρικό φαίνεται να μην περιορίζονται μόνο στην πρώτη βαθμίδα λεξικότητας (ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα, επιρρήματα), αλλά να αφορούν και τις επόμενες δύο βαθμίδες που βρίσκονται εγγύτερα στη γραμματική. Στις λεξικές κατηγορίες της πρώτης βαθμίδας, που εξετάζω σε αυτή την εργασία, κατέγραφα συνολικά 479 δάνειους τύπους. Ειδικότερα, φαίνεται πως η λεξική κατηγορία των ουσιαστικών ([Ια–γ]) εμφανίζει τη μεγαλύτερη δανεισιμότητα από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία (Σχήμα 1), σημειώνοντας ποσοστό 69,73% ανα-

⁵ Όπως παρατηρεί ο de Saussure (1972 [1916], 42) και αναφέρεται από την Αναστασιάδη Συμεωνίδη (1994, 32), “η δάνεια λέξη δεν υπολογίζεται ως τέτοια όταν την μελετάμε μέσα στο σύστημα. Δεν υπάρχει παρά μέσα από τη σχέση της και την αντίθεσή της με τις άλλες με τις οποίες συνδυάζεται, όπως ακριβώς οποιοδήποτε ιθαγενές σημείο”.

φορικά με το σύνολο των δανείων. Ακολουθεί η κατηγορία των ρημάτων ([2α-γ]) με ποσοστό 15,44%, ενώ τα επίθετα ([3α-β]) έπονται με ποσοστό 9,60% και τα επιρρήματα ([4α-β]) με ποσοστό 5,21%.

	γκρίκο	σαλεντίνικη ⁶	ιταλική	σημασία δανείου
[1]	α. αρκιπρέτο (ο)	arciprèo	arciprete	αρχιμανδρίτης
	β. μουλινάρη (ο)	mulinari		μυλωνάς
	γ. ανιμάλι (το)	animali	animale	ζώο
[2]	α. μπαττέω	bbáttere	battere	κτυπώ
	β. κουντέω	kuntàre	raccontare	αφηγούμαι
	γ. φουμέω	fumare	fumare	καπνίζω
[3]	α. λίβερο		libero	ελεύθερος
	β. ηρούττο	bruttu	brutto	κακός
[4]	α. αλλόρα	allora	allora	τότε
	β. μάι	mai	mai	ποτέ

Σχήμα 1: Απεικόνιση της κατανομής των δανείων της γκρικο επί τη βάσει της λεξικής τους κατηγορίας

4.2 Δανεισμός στην κρητική

Ως πρώτη παρατήρηση θα λέγαμε ότι τα δάνεια της κρητικής από το ιταλογενές σύστημα προέρχονται σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα από τις τέσσερις λεξικές κατηγορίες που εντοπίζονται στην πρώτη βαθμίδα λεξικότητας (ονόματα, ρήματα, επίθετα και επιρρήματα). Σε αυτές τις λεξικές κατηγορίες εντόπισα

⁶ Για την εύρεση του τύπου στη σαλεντίνικη διάλεκτο χρησιμοποίησα το λεξικό του Rohlf's (1961).

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΑΝΕΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΓΚΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ

και κατέγραφα 449 δάνειους τύπους. Ειδικότερα, η κατηγορία στην οποία ανήκουν τα περισσότερα δάνεια είναι και πάλι τα ουσιαστικά ([5α-γ]) με ποσοστό 67,26% επί του συνόλου των δανείων, τα ρήματα ([6α-γ]) με ποσοστό 20,26%, τα επίθετα ([7α-β]) με ποσοστό 7,79% και τέλος τα επιρρήματα ([8α-β]) με ποσοστό 4,67% (Σχήμα 2).

Σχήμα 2: Απεικόνιση της κατανομής των δανείων της κρητικής από το ρομανικό/ιταλογενές σύστημα επί τη βάσει της λεξικής τους κατηγορίας

	κρητική	βενετσιάνικη ⁷	ιταλική	σημασία δανείου
[5]	α. βέλλος β. κεδυνάρι γ. λεμέδο	belo lemento	bello centinaio lemento	ερωμένος εκατοντάδα μεμφιμοιρία
[6]	α. ξενετάρω β. σκαρτάρω γ. κονσουλτάρω	netar scartar	nettare scartare consultare	τελειώνω παλαβώνω συμβουλευώ
[7]	α. αγαννάδος β. βέρος	incannato vero	vero	ενδεής γνήσιος
[8]	α. αβέρτα β. αντετά	averta adata	adattare	ανοικτά, ελεύθερα ταιριαστά

⁷ Για την εύρεση του τύπου στη βενετσιάνικη διάλεκτο χρησιμοποίησα το λεξικό του Boerio (1829).

Σχήμα 3: Απεικόνιση της κατανομής των δανείων της κρητικής από την τουρκική επί τη βάση της λεξικής τους κατηγορίας

Όσον αφορά τον δανεισμό της κρητικής από την τουρκική, στο υλικό καταγράφηκαν 709 δάνειοι τύποι. Σε αυτούς φαίνεται πώς η γραμματική εκείνη κατηγορία που εμφανίζει και πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό δανεισιμότητας είναι τα ουσιαστικά ([9α-γ]), με ποσοστό 72,91% επί του συνόλου των δανείων. Ακολουθούν τα ρήματα ([10α-β]) στο πολύ μικρό 8,60%, τα επίθετα ([11α-β]) με ποσοστό 5,78% και τέλος τα επιρρήματα ([12α-β]) με ποσοστό 5,07%. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση των δανείων από την τουρκική έγκειται στο γεγονός ότι τα δάνεια ρήματα, επίθετα και επιρρήματα είναι κατ' αναλογία πολύ λίγα εάν τα συγκρίνει κανείς με τις αντίστοιχες κατηγορίες στις άλλες δύο περιπτώσεις επαφής.

	κρητική	τουρκική	σημασία δανείου
[9]	α. γιορδάνι β. μουστερής γ. τζεβέρι	yordam müsteri çember	στόλισμα πελάτης, αγοραστής γυναικείο κάλυμμα κεφαλής
[10]	α. ατιρδίζω β. καντίζω	artırmak kanmak	πλειοδοτώ πείθω
[11]	α. αρσιζής β. βιριτζής	arsız birinci	αναιδής, αδιάντροπος ο πρώτος, ο καλύτερος
[12]	α. αναφιλέ β. βεσπελλί	nafile besbelli	μάταια προφανώς

5. Μια πρώτη συζήτηση

Ως πρώτη παρατήρηση και για τις τρεις περιπτώσεις λεξιλογικού δανεισμού λόγω γλωσσικής επαφής θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς την ύπαρξη μιας καταρχήν κοινής κλίμακας δανεισιμότητας, της μορφής: ουσιαστικά > ρήματα > επίθετα > επιρρήματα.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα ουσιαστικά διατηρούν τα υψηλότερα ποσοστά δανεισιμότητας. Αυτή ακριβώς η κυριαρχία τους ερμηνεύεται από τον βασικό λόγο δανεισμού, που κατά τον Weinreich (1953, 56) είναι η ανάγκη ονομασίας νέων πραγμάτων, προσώπων, τόπων, και ιδεών. Το υψηλότερο, δηλαδή, επίπεδο δανεισιμότητας στα ουσιαστικά πρέπει να αποδοθεί στην ανάγκη επέκτασης των δυνατών αναφορών στον έξω κόσμο (Hout & Muysken 1994, 42). Ακόμη, υπό την οπτική της τοποθέτησης των ουσιαστικών πάνω στον νοητό άξονα μεταξύ γραμματικής και λεξικού, όπως σημειώνει η Rey-Debove (1973, 112) και αναφέρεται στην Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994, 68), το ουσιαστικό εμφανίζεται ως το πιο λεξικό στοιχείο του λόγου και έτσι είναι το περισσότερο επιρρεπές στον δανεισμό.

Τα ρήματα φαίνεται να είναι η κατηγορία εκείνη η οποία, και στις τρεις κλίμακες που παρουσιάσαμε, έπεται των ουσιαστικών. Αυτή η θέση των ρημάτων σε σχέση με τα ουσιαστικά είναι σε κάποιον βαθμό αναμενόμενη, καθώς, όπως σημειώνει ο Matras (2007, 48–50), η δυσκολία δανεισιμότητας των ρημάτων έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι τα ρήματα είναι επιφορτισμένα με την επιτέλεση ενός διπλού ρόλου: χρησιμεύουν ως στοιχεία που φέρουν αναφορά, όπως τα ουσιαστικά, ενώ παράλληλα, ενεργοποιούν την κατηγορήση έχοντας δομή ορισμάτων και χρησιμεύοντας ως στοιχεία αγκίστρωσης ολόκληρου του εκφωνήματος. Αυτή ακριβώς η λειτουργική τους διάσταση τα καθιστά δυσκολότερα – σε σχέση με τα ουσιαστικά – αντικείμενο δανεισμού.

Αξίζει όμως να παρατηρήσω ότι η συμπεριφορά των ρημάτων δεν είναι ομοιογενής και στα τρία συστήματα που ερεύνησα. Για την ακρίβεια, τα ιταλογενή ρήματα στην κρητική γίνονται πολύ ευκολότερα αντικείμενο δανεισμού από ό,τι τα ρήματα στην γκρίκο, παρά το γεγονός ότι η ένταση της επαφής μεταξύ της γκρίκο και της ρομανικής είναι πολύ μεγαλύτερη από την ένταση της επαφής μεταξύ της κρητικής και της ρομανικής. Επομένως, η εξήγηση της διαφοροποίησης αυτής βρίσκεται πιθανόν σε κάποιον ενδογλωσσικό παράγοντα. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Matras (2007, 48–50), τα ρήματα γίνονται δυσκολότερα αντικείμενο δανεισμού σε γλώσσες στις οποίες για την ενσωμάτωσή τους απαιτείται μορφολογική υποστήριξη μέσω της παραγωγικής μορφολογίας. Έτσι, θα μπορούσε να υποθεθεί ότι η μεγάλη ευκολία της κρητικής να δανειστεί ιταλογενή ρήματα, σε σχέση με την γκρίκο, σχετίζεται με την ακολουθούμενη στρατηγική ενσωμάτωσης. Όπως παρατηρεί η Ralli (2012β, 120), συγχρίνοντας τα ιταλογενή ρηματικά δάνεια στην γκρίκο και στην επτανησιακή, ο φυσικός ομιλητής της πρώτης, έχοντας υψηλή επίγνωση του ιταλογενούς συ-

στήματος, δεν δυσκολεύεται να δανειστεί απευθείας το θέμα του προδρόμου τύπου και να το ενσωματώσει στο σύστημά του με τη χρήση του επιθήματος -εύω. Αντίθετα, ο Επτανήσιος για τη Ράλλη και στην περίπτωση μας ο Κρητικός φυσικός ομιλητής δανειίζεται από την κοινή ιταλική ή τη βενετσιάνικη ολόκληρο τον ρηματικό τύπο του απαρεμφάτου και του προσθέτει μόνο το κατάλληλο κλιτικό επίθημα⁸ (δες και Μαρίνης υπό έκδ.).

Τα επίθετα φαίνεται να είναι η τρίτη κατά σειρά κατηγορία που γίνεται ευκολότερα αντικείμενο δανεισμού. Η συμπεριφορά αυτή των επιθέτων είναι εν πολλοίς αναμενόμενη γιατί ανήκουν στην πρώτη βαθμίδα λεξικότητας (Ξυδόπουλος 2008). Ταυτόχρονα όμως δεν φαίνεται να διατηρούν τον ίδιο βαθμό λεξικότητας με τα ουσιαστικά ή τα ρήματα, γεγονός που δικαιολογεί την τρίτη θέση στην κλίμακα δανεισιμότητας. Εξάλλου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994), τα επίθετα είναι λιγότερο λεξικά, καθώς η εμφάνισή τους είναι πάντοτε εξαρτημένη από ένα ουσιαστικό.

Τα επιρρήματα είναι η τέταρτη κατά σειρά κατηγορία και στα τρία σε επαφή συστήματα. Αυτό που θα άξιζε να σημειωθεί είναι ότι τα επιρρήματα δεν εμφανίζουν ακριβώς την ίδια συμπεριφορά και στα τρία υπό μελέτη συστήματα. Ειδικότερα, τα επιρρήματα που έγιναν αντικείμενο δανεισμού στην κρητική από τη ρομανική και στην κρητική από την τουρκική, ανήκουν κατά κύριο λόγο στην κατηγορία των τροπικών επιρρημάτων, ενώ τα προτασιακά επιρρήματα έγιναν με μεγαλύτερη ευκολία αντικείμενο δανεισμού στην γκρίκο από όσο στην κρητική.

Οι σημαντικότερες συνέπειες από τη σύγκριση του βαθμού δανεισιμότητας των τριών συστημάτων αφορούν τους παράγοντες εκείνους που τον καθορίζουν. Η δυνατότητα και των τριών συστημάτων που διερευνήθηκαν στην παρούσα εργασία να δανείζονται λέξεις από όλες τις λεξικές κατηγορίες της πρώτης βαθμίδας λεξικότητας επιβεβαιώνει καταρχήν την πρόβλεψη της Thomason (2001, 70–71) ότι οι λέξεις περιεχομένου είναι δανείσιμες ακόμη και σε περιβάλλοντα όπου η ένταση της επαφής δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ωστόσο, η ένταση της επαφής, δηλαδή το επίπεδο διγλωσσίας των ομιλητών της αποδέκτριας γλώσσας και η στάση τους απέναντι στο σύστημα της γλώσσας δότριας, δεν φαίνεται να ερμηνεύει ικανοποιητικά τη διαφορά που παρατηρείται στη δανεισιμότητα των λεξικών κατηγοριών από σύστημα σε σύστημα.

Ιδιαίτερης σημασίας για τον ρόλο των παραγόντων που επιδρούν στο είδος του δανεισμού είναι τα δάνεια της κρητικής από τη ρομανική και την τουρκική. Ειδικότερα, φαίνεται πως η κρητική δανειίζεται από την τουρκική με ιδιαίτερα μεγάλη δυσκολία ρήματα, επίθετα και επιρρήματα, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στον δανεισμό από τη ρομανική. Η δυσκολία αυτή πρέπει να αποδοθεί στην τυπολογική απόσταση και τη μειωμένη δομική συμβατότητα μεταξύ των δύο συστημάτων.

⁸ Σύμφωνα με τη Ράλλη (2012β, 131–32) το επίθημα παραγωγής -άρ(ω), προέκυψε στη συνέχεια ως προϊόν επανάλυσης και έχει επεκταθεί σε όλη την ελληνική.

6. Επίλογος

Στην παρούσα εργασία εξέτασα λεξιλογικά δάνεια σε δύο διαλεκτικές ποικιλίες της ελληνικής γλώσσας, την γκρίκο και την κρητική, και σύγκρινα τον δανεισμό σε τρεις περιπτώσεις γλωσσικής επαφής όπου η δότρια γλώσσα είναι η ρομανική (γκρίκο και κρητική) και η τουρκική (κρητική). Ερεύνησα την ευκολία/δυσκολία με την οποία μια γλώσσα δανείζεται τις διάφορες λεξικές και γραμματικές κατηγορίες, συγκρότησα την κλίμακα δανεισιμότητας και αναφέρθηκα στους παράγοντες της γλωσσικής επαφής που επηρέασαν τη διαδικασία, όπως η ένταση της επαφής, το επίπεδο διγλωσσίας των ομιλητών της αποδέκτριας γλώσσας και η τυπολογική απόσταση μεταξύ των συστημάτων. Εστιάζοντας το ενδιαφέρον μου στα δάνεια των λεξικών κατηγοριών της πρώτης βαθμίδας λεξικότητας, επιβεβαίωσα μια κοινή – και για τα τρία υπό εξέταση συστήματα – κλίμακα δανεισιμότητας: ονόματα > ρήματα > επίθετα > επιρρήματα. Επίσης, συγκρίνοντας τη δανεισιμότητα των λεξικών κατηγοριών μεταξύ των τριών συστημάτων, υποστήριξα ότι, κατά τον δανεισμό, το είδος του δανεισθέντος υλικού επηρεάζεται, όχι μόνο από την ένταση της επαφής αλλά και από τα δομικά χαρακτηριστικά της αποδέκτριας γλώσσας, δηλαδή από τη δομική συμβατότητα μεταξύ των συστημάτων σε επαφή. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση στον χώρο της δανεισιμότητας με αντικείμενο μελέτης τις νεοελληνικές διαλέκτους, ενώ η έρευνα για τον βαθμό ευκολίας δανεισμού λεξικών κατηγοριών είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Βιβλιογραφία

- Aikhenvald, A. 2002. *Language Contact in Amazonia*. Οξφόρδη: Oxford University Press.
- Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. 1994. *Νεολογικός δανεισμός της νεοελληνικής: άμεσα δάνεια από τη γαλλική και αγγλοαμερικάνικη. Μορφολογική ανάλυση*. Θεσσαλονίκη: Αυτοέκδοση.
- Bloomfield, L. 1933. *Language*. Νέα Υόρκη: Rinehart & Winston.
- Boerio, G. 1829. *Dizionario del dialetto veneziano di Giuseppe Boerio*. Βενετία: Cecchini Editore.
- Browning, R. 1991. *Η ελληνική γλώσσα μεσαιωνική και νέα*. Μτφρ. Μ. Κονόμη. Αθήνα: Παπαδήμα.
- Field, F. W. 2002. *Linguistic Borrowing in Bilingual Contexts*. Άμστερνταμ: Benjamins.
- Haspelmath, M. 2008. “Loanword Typology: Steps toward a Systematic Crosslinguistic Study of Lexical Borrowability”, *Empirical Approaches to Language Typology*, 35–43.
- Haugen, E. 1950. “The Analysis of Linguistic Borrowing”, *Language* 26, 210–31.
- Heine, B. & T. Kuteva. 2005. *Language Contact and Grammatical Change*. Κέμπριτζ: Cambridge University Press.
- Jackson, H. & E. Z. Amvela. 2000. *Words, Meaning and Vocabulary: An Introduction to Modern English Lexicology*. Λονδίνο: Bloomsbury Publishing.
- Καραναστάσης, Α. 1984–1986. *Λεξικό των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας*, 2 τ. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.
- Κοντοσόπουλος, Ν. 2000. *Διάλεκτοι και ιδιώματα της νέας ελληνικής*. Αθήνα: Γρηγόρης.

- Manolessou, I. 2005. "The Greek Dialects of Southern Italy: An Overview", *CAMPOS: Cambridge Papers in Modern Greek* 13, 103–25.
- Μαρίνης, Μ. Υπό έκδ. "Μορφολογικός δανεισμός: δεδομένα από τις νεοελληνικές διαλέκτους", στα *Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Πατρών (PICGL3)*.
- Matras, Y. 2007. "The Borrowability of Structural Categories", *Empirical Approaches to Language Typology* 38, 31.
- . 2009. *Language Contact*. Κέμπριτζ: Cambridge University Press.
- Meillet, A. 1921. *Linguistique historique et linguistique générale*. Παρίσι: Champion.
- Moravcsik, A. 1978. "Universals of Language Contact", στο J. H. Greenberg κ.ά. (επιμ.), *Universals of Human Language*, 1ος τ.: *Method and Theory*. Stanford, Ca.: Stanford University Press, 93–122.
- Muysken, P. 1981. "Halfway between Quechua and Spanish: The Case for Relexification", στο A. Highfield & A. Valdman (επιμ.), *Historicity and Variation in Creole Studies*. Ann Arbor: Karoma, 52–78.
- Ξαθρινάκης, Α. Β. 2001. *Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος: συνώνυμα-αντίθετα, επεξηγηματικά παραδείγματα ιδιωματικού λόγου*. Επιμ. Χ. Χαράλαμπακης. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
- Ξυδόπουλος, Γ. 2008. *Λεξικολογία: Εισαγωγή στην ανάλυση της λέξης και του λεξικού*. Αθήνα: Πατάκης.
- Πάγκαλος, Γ. 1994. *Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης*. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.
- Προφίλη, Ο. 1999. "Η ελληνική στη Νότια Ιταλία", στο Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ.), *Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής γλώσσας*. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & ΚΕΓ, 31–37.
- Quirk, R. & S. Greenbaum. 1973. *A Concise Grammar of Contemporary English*. Νέα Υόρκη: Harcourt Brace Jovanovich.
- Ράλλη, Α. 2005. *Μορφολογία*. Αθήνα: Πατάκης.
- Ralli, A. 2000. "A Feature-based Analysis of Greek Nominal Inflection", *Γλωσσολογία* (11–12), 201–28.
- . 2012α. "Morphology in Language Contact: Verbal Loanblends Formation in Asia Minor Greek (Aivaliot)", στο M. V. Th. Stolz (επιμ.), *Morphologies in Contact (Studia Typologica)*. Βερολίνο: Academie Verlag, 185–201.
- . 2012β. "Verbal Loanblends in Griko and Heptanesian: A Case Study of Contact Morphology", *L'Italia Dialettale* 73, 111–132.
- Rey-Debove, J. 1973. "La sémiotique de l'emprunt lexical", *Travaux de Linguistique et de Littérature*, 109–23.
- Rohlf, G. 1961. *Vocabolario dei dialetti salentini (Terra d'Otranto)*. Bayerische Akademie der Wissenschaften.
- Sapir, E. 1921. *Language: An Introduction to the Study of Speech*. Νέα Υόρκη: Harcourt & Brace World.
- Saussure, F. de. 1972 [1916]. *Cours de linguistique générale*. Κριτ. έκδ. T. de Mauro. Παρίσι: Payot.
- Thomason, S. 2001. *Language Contact*. Εδιμβούργο: Edinburgh University Press.
- . 2010. "Contact Explanation in Linguistics", στο R. Hickey (επιμ.), *The Handbook of Language Contact*. Malden, Ma. & Οξφόρδη: Wiley & Blackwell, 31–47.
- Thomason, S. & T. Kaufman. 1988. *Language Contact: Creolization and Genetic Linguistics*. Berkeley: University of California Press.
- Trask, L. 2000. *The Dictionary of Historical and Comparative Linguistics*. Εδιμβούργο: Edinburgh University Press.

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΑΝΕΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΓΚΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ

- Τσοκαλίδου, Ρ. 1999. “Οι ελληνόφωνοι Κρητικοί στο Λίβανο και στη Συρία”, στο Α. Χριστίδης, Μ. Αραποπούλου & Γ. Γιαννουλοπούλου (επιμ.), *Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής γλώσσας*. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & ΚΕΓ, 77–81.
- Van Coestem, F. 1988. *Loan Phonology and the Two Transfer Types of Language Contact*. Dordrecht: Foris.
- . 2000. *A General and Unified Theory of the Transmission Process in Language Contact*. Χαϊδελβέργη: Winter.
- Van Hout, R. & P. Muysken. 1994. “Modeling Lexical Borrowability”, *Language Variation and Change* 6(1), 39–62.
- Whitney, W. D. 1881. “On Mixture in Language”, *Transactions of the American Philological Association* (1869–1896), 5–26.
- Winford, D. 2010. “Contact and Borrowing”, στο R. Hickey (επιμ.), *The Handbook of Language Contact*. Malden, Ma. & Οξφόρδη: Wiley & Blackwell, 170–87.